

“Economic Outlook (Ekonomski pogledi, ISSN 1450-7951) has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Publishing, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Economic Outlook (Ekonomski pogledi) can be found on EBSCO Publishing's upgraded database once the collection is complete.”

“Часопис Економски погледи је ушао у процес електронског лицензирања са EBSCO Publishing, најпотпунијом светском базом података (“најплоднијим агрегатором”) комплетних текстова из часописа, журнала и осталих извора. Пуни текст Економских погледа наћи ће се на унапређеној (апгрејдованој) верзији те базе података (EBSCO Publishing) када се колекција компетира.”

УДК: 330.8(05)“540.3“

ISSN 1450-7951

ЧАСОПИС ЗА ПИТАЊА ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
MAGAZINE FOR ECONOMIC THEORY AND PRACTICE
MATTERS

ЕКОНОМСКИ ПОГЛЕДИ

- ECONOMIC OUTLOOK -

Год. 15, број 1

Vol. 31

Косовска Митровица, март 2013.

УДК: 330.8(05)“540.3“

ISSN 1450-7951

ЕКОНОМСКИ ПОГЛЕДИ
ECONOMIC OUTLOOK

ЧАСОПИС ЗА ПИТАЊА ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
MAGAZINE FOR ECONOMIC THEORY AND PRACTICE MATTERS

Год. 15, број 1, Vol. 31

Издавач:

Научно-истраживачки центар Економског факултета Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
(Колашинска 156, 38220 Косовска Митровица, Србија)

За издавача:

Проф. др Звездица Симић, декан

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Иван Миленковић

Секретар редакционог одбора и техничка припрема:
дипл.инж. Срђан Милосављевић

Тираж: 300 примерака

Штампа: Кварк, Краљево

Рукописи на српском, руском и енглеском језику се достављају
електронским путем на: pogledi.eko@pr.ac.rs и подлежу анонимном
рецензирању

Manuscripts should be submitted in Serbian, Russian or English

Од 2008. год. часопис се налази на листи категоризованих часописа
које објављује Народна и универзитетска библиотека у Београду и
тренутно има категорију М53

Часопис излази четири пута годишње и, осим у папирној верзији,
излази и у електронској верзији

<http://www.ekonomskipogledi.pr.ac.rs>

САДРЖАЈ / CONTENT

Оригинални научни радови / Original scientific papers

Јелена Тешић
ОТВОРЕНОСТ МАЛИХ ТРАНЗИЦИОНИХ ПРИВРЕДА.....1
Jelena Tešić
OPENNESS OF SMALL TRANSITIONAL ECONOMIES

В.И. Тинякова, Т.В. Куликова
**ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ НА ОСНОВЕ
ДВУКРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА К ИХ ОТБОРУ И
ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК ДОХОДНОСТИ.....19**
V.I. Tinyakova, T.V. Kulikova
FORMATION OF THE PORTFOLIO OF ASSETS ON THE BASIS
OF DOUBLE-CRITERIA APPROACH TO ITS SELECTION
AND FORECAST ESTIMATIONS OF RETURN

Прегледни радови / Review articles

Милена Подовац, Снежана Милићевић
ПОТЕНЦИЈАЛИ СРБИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ТУРИЗМА35
Milena Podovac, Snežana Milićević
POTENTIALS OF SERBIA FOR BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT

Стручни радови / Professional articles

Љубиша Шевкушић
**АНАЛИЗА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ49**
Ljubiša Ševkušić
ANALYSIS CORPORATE GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF
SRPSKA

Ратимир Јовићевић
САВРЕМЕНИ МАРКЕТИНГ ПРИСТУП ОСИГУРАЊУ63
Ratimir Jovićević
MODERN MARKETING APPROACH TO INSURANCE

Видоје Стефановић, Неџад Аземовић
ПОСЛОВНА ЖЕНА - ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА83
Vidoje Stefanović, Nedžad Azemović
WOMEN MANAGERS - YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Лидија Митрашевић
**ДЕТЕРМИНИСАЊЕ ОСНОВНЕ ЛОГИКЕ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ПРИМЈЕНОМ КОНЦЕПТА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА...95**
Lidija Mitrašević
THE DETERMINATION OF COMPANIES' BASIC LOGIC BY MEANS OF
APPLYING THE BUSINESS MODEL CONCEPT

Марија Јанковић
УТИЦАЈ ПРОПАГАНДЕ НА ИЗБОР МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА.....111
Marija Janković
ADVERTIZING INFLUENCE ON MEDIA CONTENT

Сања Марковић, Александра Андријевић
**НОВИ ПРАВНИ ОКВИР КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У
СРБИЈИ125**
Sanja Marković, Aleksandra Andrijević
NEW LEGAL FRAME OF CORPORATE MANAGEMENT IN SERBIA

Прикази / Review

Ненад Вуњак, Иван Миленковић, Вера Зеленовић
**ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНА КАО ДЕЛА
ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ135**
Nenad Vunjak, Ivan Milenković, Vera Zelenović
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE THE AUTONOMOUS
PROVINCE VOJVODINA'S FINANCIAL MARKET AS A PART OF A
FINANCIAL MARKET OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Саша Граворац
**Jagdish Kothari, Elisabetta Barone „ФИНАНСИЈСКО
РАЧУНОВОДСТВО – МЕЂУНАРОДНИ ПРИСТУП“,
Дата статус, Београд, 2012, 410 стр..... 155**
Saša Gravorac
Book Review - Jagdish Kothari, Elisabetta Barone "FINANCIAL
ACCOUNTING - INTERNATIONAL APPROACH"

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДА161
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

ДЕТЕРМИНИСАЊЕ ОСНОВНЕ ЛОГИКЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПРИМЈЕНОМ КОНЦЕПТА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА

THE DETERMINATION OF COMPANIES' BASIC LOGIC BY MEANS OF
APPLYING THE BUSINESS MODEL CONCEPT

Лидија Митрашевић

Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Економски факултет у
Брчком, Босна и Херцеговина

Сажетак: Појам "пословни модел" је предмет једне од најактуелнијих расправа у предузетништву, стратегијском менаџменту, менаџменту ланца вриједности, електронском пословању, информационим технологијама и многим другим дисциплинама. Међутим, још увијек нису елиминисане конфузије везане за одређење појма пословног модела и начина његове примјенљивости у пословању савременог предузећа. Већина предузетника и менаџера интуитивно разумије основне компоненте свог пословања, али су ријетко у могућности да то на јасан и једноставан начин саопште другима. Значајност концепта пословног модела огледа се у омогућавању свим релевантним учесницима да схвате есенцијалне елементе пословања предузећа и модалитет њихове интеракције, а предузетницима да преносе своје идеје другима и континуирано их ревидирају.

Кључне ријечи: пословни модел, стратегија, логика пословања, стварање вриједности, мрежа вриједности

Abstract: The term "business model" is the subject of one of the most recent debates in entrepreneurship, strategic management, value chain management, e-commerce, information technology and many other disciplines. However, they still have not eliminated the confusion regarding the definition of business model and ways of its applicability in the modern business enterprise. Most entrepreneurs and managers intuitively understand the basic components of their business, but they are rarely able to clearly and easily communicate their ideas to other people. The significance of the business model concept lies in an attempt to enable full understanding of the essential elements of business and various modes of their interaction to all relevant factors as well as to help entrepreneurs with presentation of the ideas and ways regarding their continual revision.

Key words: business model, strategy, business logic, value creation, value network

УВОД

Предузећу је потребан општи референтни оквир, односно модел да би опстало и развијало се у окружењу у којем послује. Сваки модел је поједностављени приказ оригинала (реалног свијета), и његове димензије су увијек мање од оних које има оригинал. Модел садржи само оне карактеристике које су важне за предмет изучавања (што зависи од аспекта посматрања

истраживача), изузимајући остале карактеристике и комплексност оригинала. Дакле, модел не може (и не треба) бити потпуна и прецизна слика реалности, чак ни за веома једноставне друштвене системе.

Пословни модел нема за циљ описивање сложених друштвених система са свим његовим актерима, односима и процесима. Умјесто тога, он треба да илуструје логику предузећа у стварању вриједности која се крије иза стварних процеса. Пословни модел даје смисао различитим пословним процесима описујући зашто је неки процес дизајниран на одређен начин¹. Уколико предузеће на основу модела може доносити одлуке којима осигурава свој опстанак и просперитет, онда он, иако представља поједностављену слику реалности, адекватно репрезентује сложеност исте. Али, ако постоје проблеми у примјени одлука или одлуке доводе до нежељених ефеката, модел се мора мијењати. Дакле, пословни модел можемо посматрати као менаџерски еквивалент за научни метод, јер он започиње са хипотезом која се тестира и затим, ако је потребно, ревидира.

1. ПОЛАЗНА ОСНОВА ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНЦЕПТА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА

Поједини истраживачи и практичари погрешно користе и интерпретирају концепт пословног модела, или га поистовјећују са другим концептима. Да би разјаснили одређене недоумице, осврнућемо се на најчешћу конфузију везану за концепт пословног модела - поистовјећивање пословног модела и стратегије предузећа.

Пословни модел није исто што и стратегија предузећа. Ова два појма се не смију изједначавати иако између њих постоје одређени односи и сличности. Да би одредили однос између стратегије предузећа и пословног модела, потребно је претходно дефинисати стратегију. Henry Mintzberg (1994) у својој књизи "Успон и пад стратегијског планирања" наводи да се стратегија може посматрати на барем четири начина, и то као:

- образац (историјски аспект којим се на стратегију гледа као на образац одлука донесених током времена),
- план (посматрање стратегије с аспекта будућности, у смислу да она представља путоказ или одлуке везане за правац и ток акција предузећа у будућности),

¹ Petrovic, O., C. Kittl, et al. (2001), "Developing Business Models for eBusiness", Proceedings of the International Conference on Electronic Commerce, Vienna

- позицију (нпр. Michael Porter види стратегију као одлуку везану за позицију предузећа у смислу избора врсте производа/услуге које ће предузеће понудити, као и тржишта на које ће их пласирати по основу диференцијације),

- перспективу (нпр. Peter Drucker посматра стратегију као перспективу, односно одлуке о томе како конципирати пословање)².

Претходно наведени приступи се значајно разликују, али им је свима заједничко постојање елемента везаног за процес доношења одлука. Пословни модел је управо одраз тих одлука, јер објашњава начин на који предузеће извршава све активности којима се реализује стратегија. Другим ријечима, пословни модел и стратегија се баве истим питањима, али на различитим пословним нивоима. Пословни модел олакшава анализу, тестирање и провјеру ваљаности узрочно-последичних односа који произилазе из донесених стратешких одлука, односно повезује формулисање стратегије и њену имплементацију. У складу с тим, "предмет" разматрања стратегије, с једне, и пословног модела, с друге стране, се значајно разликују. Пословним моделом се илуструје начин на који се поједини дијелови пословања уклапају, док је суочавање с конкуренцијом стратегијских посао³. У процесу доношења стратегијских одлука акценат је на стварању и одржавању конкурентске предности, као и на генерисању вриједности за власнике. За разлику од тога, пословни модел се фокусира на одрживо стварање вриједности, у смислу укупне створене вриједности (вриједности која се ствара за све стејкхолдере).

Дакле, пословни модел се дефинише након стратегије (која описује како предузеће конкурише на тржишту) и представља превођење групе стратегијских одлука у приказ логике начина на који предузеће послује. Он слиједи стратегију и претходи дизајнирању пословних процеса, односно има улогу концептуалне везе између стратегије и пословних процеса⁴.

² Shafer, S.M., Smith, H.J., Linder, J.C. (2005), "The power of business models", Business Horizons, No.48, pp. 199-207

³ Magretta, J. (2002), "Why Business Models Matter", Harvard Business Review 80, no. 5, pp. 86-94

⁴ Osterwalder, A. (2004), "The Business Model Ontology - a proposition in a design science approach", Dissertation, University of Lausanne, Switzerland, стр. 15

2. РАЗЛИЧИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ПОЈМА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА

Иако се, на први поглед, чини тривијалним, дефинисање појма пословног модела није једноставан задатак. Разлог је што не постоји једна, општеприхваћена дефиниција⁵, што је посљедица различитих перспектива посматрања пословног модела од стране појединих аутора.

Paul Timmers је један од првих који је експлицитно дефинисао и класификовао пословне моделе. Он наводи да пословни модел представља опис кључних компоненти дефинисане пословне идеје (основне логике пословања), укључујући опис архитектуре која обухвата производе, услуге, информационе токове, пословне партнере и изворе прихода⁶. Као и Timmers, велики број аутора (нпр. Peter Weill and Michael Vitale, Christoph Amit and Raphael Zott) у дефиницију појма пословног модела инкорпорирају значајност фокусирања на интеракцију предузећа са његовим екстерним стејкхолдерима. Инсистира се на изградњи колаборативних мрежа са купцима, добављачима, па чак и конкурентима, јер се спроводљивост и одрживост пословног модела једино може осигурати стварањем вриједности за све учеснике (а не само за акционаре - власнике).

Будући да до данас не постоји општеприхваћена дефиниција, а у складу са циљевима овог рада, искористићемо методологију Scott M. Shafer, H. Jeff Smith and Jane C. Linder за поступак долажења до дефиниције појма пословног модела, као и саму дефиницију коју су они понудили. Споменути аутори су настојали да интегришу и синтетишу сва претходна истраживања у области пословних модела, при чему су за полазну тачку узели рашчлањавање синтагме "пословни модел".

Наиме, пословање ("пословни") се у основи бави стварањем вриједности и присвајањем дијела новостворене вриједности, док модел репрезентује поједностављено приказивање реалности. Комбинацијом ова два појма долази се до дефиниције према којој *пословни модел представља приказ основног језгра логике пословања предузећа и стратешких*

⁵ Евидентно је и доста варијација термина пословни модел (енгл. business model) као што су: нови пословни модели (енгл. new business models), електронски пословни модели (енгл. e-business models), или Интернет пословни модели (енгл. Internet business models).

⁶ Osterwalder, A. (2004), *"The Business Model Ontology - a proposition in a design science approach"*, Dissertation, University of Lausanne, Switzerland, стр. 25

Детерминисање основне логике пословања предузећа примјеном концепта пословног модела

*одлука (избора) везаних за стварање и присвајање вриједности у оквиру мреже вриједности*⁷.

Саствани дио ове дефиниције чине четири концепта:

- језгро логике,
- стратегијске одлуке (избори),
- стварање и присвајање вриједности и
- мрежа вриједности.

Језгро логике сугерише да правилно изграђен пословни модел помаже да се артикулишу и учине јасним кључне претпоставке о узрочно-последичним односима и унутрашњој досљедности стратегијских одлука (избора): што је други кључни концепт. Стварања и присвајања вриједности су двије основне функције које сва предузећа морају обављати да би се одржала током времена. Она морају развити кључне компетенције, способности и позиционирати своје диферентне предности, али и обављати своје кључне компетенције и способности на начин који их разликује од конкуренције. Такође, профитна предузећа морају зарадити новац да би опстала, тако да је њихова одрживост везана и за вриједност коју стварају и за начин на који присвајају дио те вриједности, што је резултат генерисања профита за власнике. Међутим, процеси стварања и присвајања вриједности се не извршавају у вакууму, већ у оквиру мреже вриједности, која обухвата купце, добављаче, партнере, дистрибутивне канале и коалиције које проширују ресурсну основу предузећа. Предузеће треба да гради јединствене односе са свим учесницима мреже вриједности, па чак и са крајњим корисницима, и улога коју оно оствари у мрежи вриједности може представљати значајан елемент његовог пословног модела⁸.

3. МОДАЛИТЕТИ УПОТРЕБЕ КОНЦЕПТА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА

Начин коришћења пословног модела као менаџерског алата може бити вишеструк. Разликујемо два основна модалитета употребе пословног модела, и то:

- први, који пословни модел користи у циљу описивања и рашчлањавања *тренутне* логике пословања коју предузеће слиједи (тзв. статички приступ) и

⁷ Shafer, S.M., Smith, H.J., Linder, J.C. (2005), "The power of business models", Business Horizons, No.48, стр. 202

⁸ Ibidem, стр. 202

- други, којим се концепт пословног модела користи као инструмент за *увођење промјена* и фокусирање на *иновације* (тзв. трансформациони приступ).

У основи статичког приступа пословном моделу нагласак се ставља на ријеч модел, односно његове конститутивне елементе, као и односе између њих. Овај приступ посматра пословни модел као слику, слично билансу стања, различитих конститутивних компоненти и начина на који су оне распоређене у одређеном тренутку. Он помаже менаџерима да разумију, пренесе и другима интерпретирају⁹ различите активности које предузеће обавља како би генерисало вриједност, као и механизме за креирање вриједности. Као мана статичког приступа обично се наводи чињеница да он не може да опише процес развоја или еволуције пословног модела¹⁰. Међутим, то му и није циљ, већ је циљ идентификовање саставних дијелова, компоненти или елемената пословног модела.

Као што постоји мноштво дефиниција појма пословног модела, тако је присутан и велики број компоненти које различити аутори наводе као саставне дијелове пословног модела. Табела бр. 1: Компоненте пословног модела илуструје конститутивне елементе пословног модела према 12 аутора. Уочавају се чак 42-ије различите компоненте пословног модела, што је последица диферентног приступа/аспекта посматрања пословног модела од стране појединих аутора (електронско пословање, стратегија, технологија, информациони системи, менаџмент ланца снабдјевања). Приказана табела нам омогућава увид у комплексност проблематике детерминисања кључних елемената пословног модела са којом се менаџери суочавају у пракси. Изазов је изабрати оне елементе који на најадекватнији начин илуструју основну логику стварања и присвајања вриједности конкретног предузећа.

⁹ Што посебно може бити важно за предузетнике када настоје да придобију повјерење инвеститора.

¹⁰ Demil, B., Lecocq, X. (2010), "Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency", Long Range Planning, Volume 43, Issues 2-3, pp. 227-246

Табела 1.: Компоненте пословног модела

Аутор	Timmers (1998)	Hamel (2000)	Afuah & Tucci (2001)	Amit & Zott (2001)	Weill & Vitale (2001)	Dubosson-Torbay et al. (2002)	Magretta (2002)	Rayport & Jaworski (2002)	Van Der Vorst et al., 2002	Hoque (2002)	Chesbrough (2003)	Hedman and Kalling (2003)
Контекст	Ел. пословање	Стратегија	Ел. пословање	Ел. пословање	Ел. пословање	Ел. пословање	Стратегија	Ел. пословање	Ел. пословање/SCM ¹¹	Технологија	Стратегија	IS ¹² и стратегија
Компоненте												
Мрежа вриједности (добављачи)	X	X			X	X			X	X	X	X
Купци (циљно тржиште, домет)		X	X			X	X	X		X	X	
Ресурси/ имовина		X		X		X		X		X		X
Понуда вриједности			X			X	X	X	X		X	
Способности/ компетенције		X	X	X		X						X
Процеси/ активности		X	X			X			X			X
Приход/цијена	X	X	X			X					X	
Конкуренти								X		X		X
Трошкови						X	X				X	
Информациони ток	X			X	X							
Аутпути (понуда)				X				X				X
Ток производа/ услуга	X			X	X							
Стратегија		X								X	X	
Брендирање						X				X		
Информације о купцима		X				X						
Односи са купцима		X				X						
Диференцијација		X								X		
Финансијски аспекти						X		X				
Мисија		X								X		
Профит						X	X					
Пословне могућности				X								
Аутор	Timmers (1998)	Hamel (2000)	Afuah & Tucci	Amit & Zott (2001)	Weill & Vitale (2001)	Dubosson-Torbay et al.	Magretta (2002)	Rayport & Jaworski (2002)	Van Der Vorst et al., 2002	Hoque (2002)	Chesbrough (2003)	Hedman and Kalling

¹¹ SCM - Supply chain management (менаџмент ланца снабдјевања)

¹² IS - Information systems (информациони системи)

Контекст	Ел. послова-ње	Стратегија	(2001)			(2002)			Технол огија	Стратегија	(2003) IS ¹⁴ и стратегија
			Ел. послова-ње	Ел. послова-ње	Ел. послова-ње	Ел. послова-ње	Стратегија	Ел. послова-ње /SCM ¹³			
Новчани ток					X						
Стварање вриједности				X							
Култура								X			
Корист за купца							X				
Повезивање с купцима		X									
Економска логика						X					
Окружење								X			
Идентитет предузећа								X			
Репутација предузећа								X			
Испуњење и подршка		X									
Функционалност								X			
Имплементација			X								
Инфраструктура: апликације								X			
Инфраструктура: менаџмент						X					
Менаџмент											
Иновација производа						X				X	
Специфичне карактеристике								X			
Одрживост			X								
Трансакциони садржај				X							
Трансакционо управљање				X							
Трансакциона структура				X							

Извор: Shafer, S.M., Smith, H.J., Linder, J.C. (2005), "The power of business models", Business Horizons, No.48, стр. 201

¹³ SCM - Supply chain management (менаџмент ланца снабдјевања)

¹⁴ IS - Information systems (информациони системи)

Детерминисање основне логике пословања предузећа примјеном концепта пословног модела

Међу претходно приказаним потенцијалним конститутивним елементима пословног модела, висок степен заступљености у стручној литератури и пословној пракси има приступ који је развио Gary Hamel. Према његовом ставу, основне компоненте пословног модела су:

1. темељна стратегија,
2. стратешки ресурси,
3. мрежа партнерстава и
4. односи према купцима¹⁵.

Наведене компоненте су повезане са три "моста" и могу се раставити на неколико подкомпоненти, као што илуструје сљедећа слика.

Слика 1.: Hamel-ов концепт пословног модела

Извор: прилагођено према: Osterwalder, A. (2004), *"The Business Model Ontology - a proposition in a design science approach"*, Dissertation, University of Lausanne, Switzerland, стр. 32; и Barringer, V. R., Ireland, R. D. (2010), *Подузелништво – Успјешно покретање нових подухвата*, III издање, Тузла, "OFF-SET" д.о.о., стр. 187-188

Односи према купцима и мрежа партнерстава представљају компоненте пословног модела које указују на интеракцију предузећа и његовог непосредног окружења, тј. везе предузећа са купцима и добављачима, док кључна стратегија указује на мисију предузећа, обим понуде и основе за диференцијацију. Компонентом стратегијских ресурса пословни модел треба да пружи увид у конкурентску предност предузећа са интерног аспекта, тј. степен развијености компетенција и имовине.

¹⁵ Barringer, V. R., Ireland, R. D. (2010), *Подузелништво – Успјешно покретање нових подухвата*, III издање, Тузла, "OFF-SET" д.о.о., стр. 187-188

Процес изградње или дефинисања кључних елемената пословног модела, према оквиру који предлаже Gary Hamel, размотрићемо на примјеру шведског произвођача намјештаја ИКЕА. Већину индустрија крајем деветнаестог вијека одликовали су вертикално интегрисани ланци вриједности. Такав је био и традиционални ланац вриједности индустрије намјештаја. Све или већину фаза - од дизајнирања, производње дијелова, састављања, преко транспорта и складиштења, па све до продаје (на мало, велико или преко каталога) и крајње испоруке купцу - обављало је једно предузеће. На основу анализе ланца вриједности индустрије намјештаја, ИКЕА је извршила његову трансформацију тако што је задржала обављање активности дизајнирања намјештаја, али је препустила (engl. outsourcing) активности производње дијелова намјештаја другим предузећима са којима је склопила уговорне аранжмане. Транспорт и складиште несастављених дијелова намјештаја, као и њихово излагање у малопродајним објектима обавља ИКЕА, док се активности везане за транспорт купљених дијелова у малопродајним објектима и састављање намјештаја препуштају купцима.

Презентовани процес деконструкције индустрије намјештаја омогућава нам да уочимо кључне компоненте пословног модела предузећа ИКЕА, а то су:

- мисија предузећа је да омогући купцима квалитетан и модеран намјештај по ниским цијенама,
- циљни купци (тржишни сегмент) су они који траже добру цијену и којима не смета да сами монтирају намјештај,
- основа диференцијације је стратегија цјеновног вођства, коју ИКЕА остварује уштедом у трошковима (препуштањем купцима да сами монтирају и транспортују намјештај),
- стратешки ресурси које ИКЕА посједује и унапређује су концентрисани у активностима дизајнирања, транспортовања, складиштења и продаје,
- односи са купцима се заснивају на томе да купци прихватају нови приступ у подјели рада, тј. "слажу" се да предузму одређене кључне задатке које је традиционално обављао произвођач и малопродавац (састављање и транспорт производа),
- изградња партнерстава са добављачима и интензивни односи са купцима који се остварују у малопродајним

објектима су основни стубови ИКЕА – иног пословног модела.

Међутим, поред деконструкције индустријских ланаца вриједности, формирање нових или ревидирање/побољшање постојећих пословних модела може бити засновано на иновацијама - што је предмет разматрања другог, трансформационог приступа пословном моделу. Перманентне промјене у екстерном окружењу неминовно иницирају промјене у интерном окружењу предузећа и начину његове интеракције са "спољашњим свијетом". Од таквих утицаја немогуће је изоловати пословни модел предузећа, што захтјева од предузетника да обезбједе услове да се њихов пословни модел мијења. Промјене пословног модела могу бити на добровољној основи - као резултат једне или групе одлука повезаних са једном или више компоненти пословног модела, али и под утицајем окружења или неочекиваних ефеката одређених менаџерских одлука.

До промјена у пословном моделу долази услјед интеракције између четири основне компоненте пословног модела, али и између подкомпоненти у оквиру једне основне компоненте. Тако, нпр. промјена компоненте стратешки ресурси (изградња фабрике на новој локацији) може да доведе до промјене компоненте мрежа партнерства (нова фабрика је у непосредној близини кључних добављача). Такође, промјене могу настати и у оквиру једне компоненте, нпр. компоненте односи са купцима: промјене у подкомпоненти испуњење и подршка (у виду побољшања квалитета сервисирања) могу довести до промјене у подкомпоненти цјеновна структура производа (кроз повећавање цијене производа).

Промјене основне логике пословања предузећа могу бити различитог интензитета. У складу с тим, Linder and Cantrell разликују четири основне врсте/модела промјена пословних модела:

1. модел оживљавања,
2. модел обнављања,
3. модел проширивања и
4. модел путовања¹⁶.

Модел оживљавања се фокусира на мале промјене у постојећем пословном моделу предузећа, како би се максимизирао (повећао) његов потенцијал. То често обухвата активности као што су одржавање препознатљивости бренда,

¹⁶ Osterwalder, A. (2004), "The Business Model Ontology - a proposition in a design science approach", Dissertation, University of Lausanne, Switzerland, стр. 36

проширивање производне линије, географска експанзија или додатни канали продаје.

Модел обнављања карактерише ревитализација производне и услужне платформе, брэнда, структуре трошкова и технолошке основе. Обнављањем се настоје искористити кључне компетенције да би се створила нова позиција у оквиру односа цијене и вриједности. Ова врста промјене пословног модела често укључује напад на неосвојена тржишта и увођење нових форми малопродаје.

Модел проширивања је усмјерен на проширивање пословања како би се покрило ново подручје, у смислу да се у пословни модел укључују нова тржишта, нове функције ланца вриједности и нове линије производа и услуга. Такође, ова врста промјена пословног модела често обухвата интеграцију ланца вриједности предузећа унапријед или уназад, у оквиру мреже вриједности.

Модел путовања је модел са највишим интензитетом промјена у основној логици пословања, јер он подразумијева стварање потпуно новог пословног модела¹⁷.

Наведена типологија промјена пословног модела је приказана на слици бр. 2.

Слика 2.: Модели промјена према Linder and Cantrell

Извор: Osterwalder, A. (2004), *"The Business Model Ontology - a proposition in a design science approach"*, Dissertation, University of Lausanne, Switzerland, стр. 37

На основу претходне илустрације можемо закључити да пословни модел континуирано еволуира, било да су у питању

¹⁷ Ibidem, стр. 36-37

мање, инкременталне промјене или значајне, револуционарне промјене. Њега треба посматрати као скуп сталних интеракција између различитих варијабли и импликација тих интеракција на његове конститутивне елементе. Пословни модел је стално у "стању" пролазне неравнотеже.

4. КОРИСНОСТ ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА КАО МЕНАѢРСКОГ И ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ АЛАТА

Претходно илустровани приступи пословном моделу пружају употребљив оквир за експлоатацију пословног модела као менаѢерског/предузетничког алата. Фактори као што су величина предузећа и његова историја, ресурсна основа коју посједује, врста индустрије у којој послује, природа и ширина веза са окружењем, степен конкурентности на тржишту, величина и карактеристике циљног тржишта, амбиције/аспирације предузетника итд. представљају ситуационе факторе који детерминишу архитектуру пословног модела и начин на који ће се она мијењати.

Корисност пословног модела као менаѢерског и предузетничког алата се огледа у:

1. олакшавању разумијевања и комуникације између стејкхолдера,
2. омогућавању анализе пословне логике предузећа,
3. ефикаснијем управљању предузећем,
4. пројектовању будућности,
5. заштити интелектуалне својине итд.

Основна логика пословања предузећа је пројекција менталног модела менаѢера/предузетника и често је тешко разумљива осталим учесницима пословања. Коришћењем концепта пословног модела успоставља се "заједнички језик" у комуникацији. Такође, процесуирање комплексних информација је ријетка способност појединаца, па примјена визуелизације (тј. графичко представљање пословног модела) може значајно повећати степен обраде сложених информација.

Пословни модел је аналитичко средство јер омогућава мјерење, посматрање и упоређивање пословне логике предузећа током времена и између различитих привредних субјеката. Слично приступу *Balanced Scorecard* (Kaplan i Norton), пословни модел указује на подручја која треба надгледати у одређеном пословању. На основу пословног модела (као слике одређеног стања) и посматрања интерних и екстерних утицаја могуће је анализирати околности пословања које су се промијениле током

времена. Такође, тренутни пословни модел пружа основу за поређење са конкурентима што не треба ограничити само на индустрију којој предузеће припада, јер се до нових спознаја и подстицаја за иновирање пословног модела може доћи и упоређивањем пословних модела предузећа из потпуно различитих индустрија.

Комплексност окружења у коме савремена предузећа послују захтјева алат који ће све елементе и њихове интеракције повезати у кохерентну цјелину. Пословни модел омогућава оптимизацију пословања и тиме доприноси ефикаснијем управљању. Такође, када предузеће одлучи да промијени постојећи или усвоји потпуно нови пословни модел, обухватност и визуелизација тог модела ће олакшати планирање, промјене и имплементацију. Доста је једноставније прећи "из једне тачке у другу" када се претходна може јасно разумијети и исказати. То олакшава уочавање и указивање на елементе који ће бити предмет промјене. И коначно, пословни модел побољшава значајну менаџерску функцију - процес одлучивања, јер кроз разумијевање, саопштавање и дијелење информација доприноси бољој информисаности менаџера и осталих релевантних учесника што се позитивно одражава на квалитет одлука које они доносе.

Корисност пословног модела у пројектовању будућности се огледа у његовој способности да повећа спремност предузећа за будућност креирањем портфолија и симулацијом пословних модела. Портфолија пословних модела подразумевају дизајнирање сета различитих пословних модела на основу сценарија будућег развоја околности пословања које се предвиђају. Предузетници требају своја размишљања да фокусирају на различите потенцијалне ситуације ("шта-ако"), и у том смислу припреме различите варијанте темељне стратегије, стратегијских ресурса, односа са купцима и мреже партнерстава. Такође, пожељно је сваку варијанту пословног модела из портфолија подвргнути симулацији и тестирању, јер је то начин да се експериментише без ризика.

И коначно, када говоримо о патентирању пословног модела, тада уствари посматрамо сам пословни модел као производ који можемо понудити на тржишту у виду франшизе. Да би се патентирао пословни модел потребно је добро познавање његових конститутивних елемената и односа између њих. Многи предузетници и менаџери се данас суочавају са проблемима патентирања њихових пословних модела, јер је то

ново подручје и тек остаје да се види у ком смјеру ће се развијати.

ЗАКЉУЧАК

Концепт пословног модела је веома користан менаџерски/предузетнички алат који омогућава рјешавање мноштва недоумица са којима се суочавају доносиоци одлука у предузећу. Он олакшава дефинисање понуде вриједности предузећа, идентификовање и анализу релевантних стратегијских активности и ресурса који се користе у процесу стварања вриједности за купца, разумјевање конфигурације мреже вриједности у којој предузеће партиципира, избор и успостављање односа са партнерима, проналажење начина на који ће се анимирати и задржати купци итд. Уочавање и поједностављено приказивање основне логике пословања предузећа олакшава менаџерима да креирају пословни модел, спроводе његова побољшања или врше његово потпуно редизајнирање, експериментишу са иноватвним пословним концептима како би утврдили да ли им се тренутни пословни модел може прилагодити, и процјењују одрживост пословних иницијатива. Пословни модел је медиј за разумјевање начина на који се поједини елементи пословања уклапају и чине цјелину, мотиватор за предузеће да учествује у мрежи партнерстава и остварује колаборативне односе, и инструмент за презентацију пословне политике предузећа у односима са акционарима и запосленима. На основу наведеног евидентна је снажна улога коју концепт пословног модела има у управљању предузећем, и не треба га, као што то поједини аутори чине, посматрати само као производ "деструктивног" Интернет лексикона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Barringer, B. R., Ireland, R. D. (2010), *Подузетништво – Успјешно покретање нових подухвата*, III издање, Тузла, "OFF-SET" д.о.о.
2. Casadesus-Masanell, R., Ricart, J. E. (2010), *"From Strategy to Business Models and onto Tactics"*, Long Range Planning, No. 43, p.p. 195-215
3. Demil, B., Lecocq, X. (2010), *"Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency"*, Long Range Planning, Volume 43, Issues 2-3, p.p. 227-246

4. Ђуричин, Д., Јаношевић, С., Каличанин, Ђ. (2010), *Менаџмент и стратегија*. Пето, прерађено и допуњено издање, Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд
5. Kijl, В., et al. (2005), "*Developing a Dynamic Business Model Framework for Emerging Mobile Services in ITS*", 16th European Regional Conference, Porto, Portugal
6. Magretta, J. (2002), "*Why Business Models Matter*", Harvard Business Review 80, no. 5, p.p. 86-94
7. Osterwalder, A. (2004), "*The Business Model Ontology - a proposition in a design science approach*", Dissertation, University of Lausanne, Switzerland
8. Pateli, A. G., Giaglis, G. M. (2004), "*A research framework for analysing eBusiness models*", European Journal of Information Systems 13, Palgrave Macmillan Ltd., p.p. 302–314
9. Petrovic, O., C. Kittl, et al. (2001), "*Developing Business Models for eBusiness*", Proceedings of the International Conference on Electronic Commerce, Vienna
10. Shafer, S.M., Smith, H.J., Linder, J.C. (2005), "*The power of business models*", Business Horizons, No.48, p.p. 199-207
11. Zott, C., Amit, R. (1998), "*business model*", The Blackwell Encyclopedia of Management, Cooper, Cary L. Blackwell Publishing, Blackwell Reference Online. 11 June 2010

Рад је примљен: 24.10.2012.

Рад је прихваћен за штампање: 08.11.2012.